

DOI:

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ
В ІТ-КОМПАНІЯХ*А. В. Матвієнко, студентка**Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Карпенко О. О.**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

У сучасному інформаційному суспільстві велике значення набувають питання нормативно-правового регламентування здійснення управлінської діяльності в усіх сферах, зокрема в HR-менеджменті. Це актуалізує проблему вивчення правових аспектів організації HR-менеджменту в ІТ-компаніях.

Основою правового забезпечення HR-системи є, перш за все, трудове законодавство, а також нормативні акти суміжних галузей, такі як пенсійне законодавство, нормативні акти про захист соціальних і трудових прав окремих категорій громадян. До нормативно-правової бази системи HR-менеджменту відносять також сукупність документів, які забезпечують його нормативно-методичне й правове функціонування.

Зважаючи на затребуваність сучасного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях у сфері ІТ, зростає роль HR-менеджерів щодо пошуку нових механізмів управління персоналом для забезпечення ефективної роботи ІТ-компанії, зокрема зростає необхідність застосування HR-брендингу як перспективної складової HR-менеджменту щодо забезпечення конкурентоспроможності компанії.

Проведений аналіз сучасної нормативно-правової бази, яка регулює роботу HR-менеджменту в Україні, зокрема в ІТ-сфері, засвідчив, що основними її документами є такі: Кодекс законів про працю України, ДСТУ 4163–2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», Національний класифікатор управлінської документації НК 010:2021, а також постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, стандарти та збірники, що стосуються питань оформлення кадрової документації. Серед законів України щодо регулювання діяльності HR-менеджменту доцільно виділити такі: «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про відпустки», «Про оплату праці», «Про колективні договори та угоди», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» тощо. До законів, що регламентують діяльність в ІТ-сфері, також належать Закони України «Про телекомунікації», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про національну безпеку України» тощо.

Зважаючи на те, що діяльність HR-служб передбачає організацію роботи з персоналом, їх документальне відображення має дотримуватись основних прав та обов'язків усіх учасників трудових відносин. Це регламентується через установлення правових норм, що мають централізований або локальний характер. При цьому до норм централізованого характеру, а отже, й найвищою юридичною силою у питаннях, що стосуються регулювання роботи з кадрово-контрактною документацією у HR-службах, відносять закони України, зокрема Кодекс законів про працю України, законодавчі акти у сфері інформації і документації, акти Міністерства праці і соціальної політики, а також постанови уряду України, які регламентують питання документаційного забезпечення. Без дотримання вимог чинного українського законодавства у сфері трудових відносин щодо створення, оформлення та використання документів неможлива повноцінна робота кадрової служби. На сьогодні, на жаль, ще існує чимало проблем щодо врегулювання менеджменту у сфері ІТ, зважаючи на відсутність визначення поняття «бренд» у вітчизняному законодавстві.

Отже, діяльність HR-менеджменту в усіх сферах, зокрема ІТ-компаніях, регламентується законодавчими та нормативно-методичними документами щодо створення відповідної документації, без якої неможливо налагодити HR-менеджмент та регулювати трудові відносини, які виникають між працівником і роботодавцем. При цьому слід зважати й на документи, що регулюють безпосередньо сферу діяльності HR-менеджерів, зокрема у сфері ІТ. Для цього слід оновлювати та створювати спеціалізовані правові бази щодо врахування сучасних тенденцій розвитку ІТ-індустрії, що є необхідною умовою для розвитку підприємництва в Україні.